

Literatur

- Avila, A. L. de, Albrecht, A., Häring, B., Rehinbay, B., Brüchert, F. & Hirsch, M. (2021). Artensteckbriefe 2.0: Alternative Baumarten im Klimawandel: eine Stoffsammlung (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Hrsg.). Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.
- Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) (Hrsg.). (2019). Praxishilfe Klima-Boden-Baumartenwahl.
- Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) (Hrsg.) (2020). Praxishilfe Klima-Boden-Baumartenwahl Band II.
- Brang, P., Pluess, A. R., Bürgi, A. & Born, J. (2016). Potenzial von Gastbaumarten bei der Anpassung an den Klimawandel. In Bundesamt für Umwelt BAFU & Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (Hrsg.), Wald im Klimawandel – Grundlagen für Adaptationsstrategien (S. 385–405).
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (2016). Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2012 (S. 280).
- Dammann, I. & Paar, U. (2021). WZE-Ergebnisse für alle Baumarten. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5717785>
- Danckelmann, B. (1884). Anbauversuche mit ausländischen Holzarten in den Preußischen Staatsforsten. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen*, 16, 289–315, 345–371.
- Franić, I., Prospero, S., Hartmann, M., Allan, E., Auger-Rozenberg, M., Grünwald, N. J., Kenis, M., Roques, A., Schneider, S., Snieszko, R., Williams, W. & Eschen, R. (2019). Are traded forest tree seeds a potential source of nonnative pests? *Ecological Applications*, 29(7). <https://doi.org/10.1002/eap.1971>
- Frischbier, N., Nikolova, P. S., Brang, P., Klumpp, R., Aas, G. & Binder, F. (2019). Climate change adaptation with non-native tree species in Central European forests: Early tree survival in a multi-site field trial. *European Journal of Forest Research*, 138(6), 1015–1032. <https://doi.org/10.1007/s10342-019-01222-1>
- Gossner, M. M. (2016). Eingeführte Baumarten in Mitteleuropa – Auswirkungen auf Arthropodengemeinschaften und Wechselwirkung zwischen Arten. In F. Krumm & L. Vítková (Hrsg.), *Eingeführte Baumarten in europäischen Wäldern* (S. 284–303). European Forest Institute.
- Liesebach, M., Wolf, H. & Beez, J. (2021). Identifizierung von für Deutschland relevanten Baumarten im Klimawandel und länderübergreifendes Konzept zur Anlage von Vergleichsanbauten – Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Forstliche Genressourcen und Forstsaatgutrecht“ zu den Arbeitsaufträgen der Waldbaureferenten. Johann Heinrich von Thünen-Institut. <https://doi.org/10.3220/WP1617712541000>
- Lüpke, B. (2004). Risikominderung durch Mischwälder und naturnaher Waldbau: Ein Spannungsfeld. *Forstarchiv*, 75, 43–50.
- Lüpke, B. (2009). Überlegungen zu Baumartenwahl und Verjüngungsverfahren bei fortschreitender Klimaänderung in Deutschland. *Forstarchiv*, 80, 67–75.
- Nyssen, B., Schmidt, U. E., Muys, B., van der Lei, P. B. & Pyttel, P. (2016). Überblick über die Geschichte eingeführter Baumarten in Europa. In F. Krumm & L. Vítková (Hrsg.), *Eingeführte Baumarten in europäischen Wäldern: Chancen und Herausforderungen* (S. 46–57). European Forest Institute.
- Otto, H. J. (1993). Fremdländische Baumarten in der Waldbauplanung. *Forst und Holz*, 48, 454–456.
- Penschuck, H. (1935). Die Anbauversuche mit ausländischen Holzarten unter Berücksichtigung ihrer Ertragsleistung. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen*, 67, 113–137.
- Rigling, A., Gessler, A., Feichtinger, L., Queloz, V. & Wohlgemuth, T. (2016). Können Ökosystemleistungen in einer heißeren und trockeneren Zukunft durch eingeführte oder heimische Baumarten gewährleistet werden? In F. Krumm & L. Vítková (Hrsg.), *Eingeführte Baumarten in europäischen Wäldern*. European Forest Institute.
- Schmiedinger, A., Bachmann, M., Kölling, C. & Schirmer, R. (2009). Verfahren zur Auswahl von Baumarten für Anbauversuche vor dem Hintergrund des Klimawandels. *forstarchiv*, 80(1), 15–22. <https://doi.org/10.237603004112-80-15>
- Schroeder, J., Panka, S., & Degenhardt, A. (2021). Exoten wieder im Fokus – Erkenntnisse zu seltenen und nichtheimischen Baumarten von langfristigen Versuchsflächen. In Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) des Landes Brandenburg & Landesbetrieb Forst Brandenburg (Hrsg.), *Wissenstransfer in die Praxis: Tagungsband zum Jubiläumskolloquium „150 Jahre Waldforschung in Brandenburg“* am 09. Juni 2021 (1. Aufl., Bd. 70, S. 13–24).
- Schwappach, A. (1911). Die weitere Entwicklung der Versuche mit fremdländischen Holzarten in Preußen. *Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen*, 43, 591–611, 757–782.
- Spellmann, H. (1994). Ertragskundliche Aspekte des Fremdländeranbaus. *Allgemeine Forst- und Jagdzeitung*, 165, 27–34.
- Stratmann, J. (1988). Ausländeranbau in Niedersachsen und den angrenzenden Gebieten: Inventur und waldbaulich-ertragskundliche Untersuchungen. Sauerländer.
- Sutmöller, J. (2021). Witterung und Klima. *Waldzustandsbericht 2021 für Schleswig-Holstein*, 18–22. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5717790>
- Vor, T., Spellmann, H., Bolte, A., Ammer, C. & Bartsch, N. (Hrsg.). (2015). *Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten: Baumartenportraits mit naturschutzfachlicher Bewertung*. Universitätsverlag Göttingen.

